

**Иновационные педагогические методики обучение
эргономического и гендерного подходов в усовершенствовании
познавательного – профессиональных компетенций у будущих учителей
начального образования**

Абдуллаева Н.А. соискатель (PhD) ТГПУ

Аннотация. В статье приводятся разработанные новые методики (или технологии) обучения эргономического и гендерного подходов и их значения для усовершенствования познавательного – профессиональных компетенции у будущих педагогов начального образования, в результате чего совершенствуются ряд образовательных качеств.

Innovative pedagogical methods of teaching ergonomic and gender approaches in improving cognitive and professional competencies of future primary education teachers

Abstract. The article presents the developed new methods (or technologies) of teaching ergonomic and gender approaches and their significance for improving the cognitive and professional competencies of future primary education teachers, as a result of which a number of educational qualities are improved.

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kognitiv va kasbiy kompetentsiyalarini takomillashtirishda ergonomik va gender yondashuvlarini o'qitishning innovatsion pedagogik usullari.

Annotatsiya. Maqolada ergonomik va gender yondashuvlarini o'qitishning ishlab chiqilgan yangi usullari (yoki texnologiyalari) va ularning bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kognitiv va kasbiy kompetentsiyalarini oshirishdagi ahamiyati keltirilgan, buning natijasida bir qator ta'lim fazilatlarini yaxshilanadi.

Известно что, прежде всего остановимся на понятии «педагогическая технология». Педагогическая технология - сложная система, включающая

связанные между собой методы, приёмы, формы, средства учебно-воспитательного процесса **в целях** его улучшения и его оптимизации.

Е.П.Беспалько с соавт. [1] говорят, что педагогические технологии должны быть системными, целостными, эффективными, научными, нацеленными на результат. Авторы добавляет то, что педагогические технологии должны быть универсальные, тиражируемые, и воспроизводимыми, т.к. они направлены на усовершенствование познавательных процессов.

М.Ж.Шодыева [2] различает информационно-коммуникативные технологии, акме-технологии, технологии смешанного обучения, веб-технологии, технологии для использования в формальном, неформальном и неофициальном образовании. При этом автор считает, что обязательным является разработка учебно-методической базы, электронно-образовательных ресурсов, в соответствии с экономическими, социальными и образовательными потребностями; создания педагогических условий повышения качества преподавания.

Н.Д.Ядгаров [4] считает, что профессиональные навыки будущих учителей рисования приобретаются при дополнительных технологиях «реальности», которые предусматривают индивидуально-карьерное направление, непрерывного образования и интегрирующие с компьютерными технологиями.

По данным Е.М.Михайловой [3] известно, что все известные технологии делятся на три группы: используемые в классно-урочной системе; применяемые для организационной работы; требующие изменения в содержательной части учебных программ.

Технологий обучения достаточно, но всех объединяют следующие принципы: глубокое овладение методологией предмета; изучение и приобретение навыков интенсивных, информационных методов; формирование у студентов знаний, умений, навыков по предметам; развивать самостоятельное обучение; будущие педагоги должны суметь оценить эффективность творческой работы обучающихся.

Вышеизложенное дало нам возможность разработать нашу технологию смешанного обучения на эргономической и гендерной основе, ибо таких данных в доступной литературе мы не нашли. (Таб.№ 1)

Целью данной технологии является способствование совершенствованию познавательных-профессиональных компетенций будущих учителей начального образования, а также оптимизация, интенсификация процесса смешанного обучения (традиционная + электронная, дистанционно-модульная).

Следует сказать, что технология эргономического подхода лежит в основе взаимоотношений компонентов системы педагогической эргономики: «педагог – обучающийся – ИКТ – образовательная среда». Исходя из этого, мы определили следующие технологические компоненты: 1 – «педагог-компьютер-обучающийся»; 2 – «педагог-ИКТ-обучающийся»; 3 – «педагог-обучающийся-образовательная среда», 4 – контроль и проверка путем тестирования и выведения рейтинга (Таб. №1).

Таб. №1

Технология (или методика) совершенствования познавательных-профессиональных компетенций будущих учителей начального образования на основе эргономического подхода при смешанном обучении

Условия эргономического подхода	Средства и методы	Педагог	Обучающийся	Компетенции
1 –компонент: педагог-обучающийся-компьютер	классно-урочные, аудиторные, синхронные, учебно-методический материал: книжные или ЭОР-ресурсы	объясняет цели,задачи,задания по компьютеру; раздает учебно-методический материал; руководит, консультирует помогает	понимает, решает задания, усваивает его; по компьютеру ищет информацию, анализирует, сохраняет и передаёт её педагогу через компьютер	когнитивные, информационные, коммуникативные
2-компонент:	дистанционно, модульно,	Педагог проверяет	проводит поиск	когнитивные, информационные

обучающийся - ИКТ- педагог	ЭОР, компьютер, интернет и другие соц.сети	информацию, полученную от обучающегося и оценивает, консультирует, руководит	информации, анализирует её, выполняет, сохраняет и передаёт информацию педагогу; консультирует с ним в любое удобное для него время	ые, коммуникативные, интерактивные, рефлексивные, мотивационные, творческие, самостоятельные
3-компонент: педагог-обучающийся-образовательная среда	дистанционно, модульно, ЭОР, компьютер, интернет и другие соц.сети; образовательная среда	посылает по ИКТ-средствам учебные программы, ЭОР, лекции и др.; асинхронно, независимо от времени занятия; внутреннюю и внешнюю информацию независимо от времени занятия; асинхронно проверяет и оценивает обратную информацию	Ищет самостоятельно учебную информацию, сохраняет, анализирует, решает; при этом пользуется источниками внутренней информации (библиотека, учебники), источниками внешней информации (научные труды, доклады и др.); готовит доклад, презентацию, передает педагогу для оценки через ИКТ	когнитивные, информационные, коммуникативные, интерактивные, рефлексивные, мотивационные, творческие, самостоятельные, социально-культурные

4-компонент: контроль и проверка	Тесты, контрольные упражнения	Оценивает по рейтингу в баллах или кредиточасах	Удовлетворяет ся оценкой или повышает свой уровень знания выполнением дополнительн ого задания. При низком рейтинге или невыполнении кредиточасов повторно выполняет	когнитивные, информационн ые, коммуникативн ые, интерактивные, рефлексивные, мотивационные, творческие, самостоятельны е, социально- культурные
--	-------------------------------------	--	---	--

Как видно по таблице №1, при действии 1-го компонента средства и методы обучения вначале могут быть «классно-урочными», т.е. аудиторный метод, при котором педагог знакомит учащихся с методом эргономического подхода, с техническими средствами – компьютер, с учебно-методическими средствами (книжные, электронные, варианты практических, лекционных, семинарских и т.д. занятий). Педагог обучает учащихся через компьютер синхронно, т.е. общается непосредственно в аудитории с учащимися по компьютеру. На этом этапе учащийся получает знания, коммуникации, информацию, запоминают, воспроизводят их, т.е. развиваются когнитивные, информационные, интерактивные компетенции.

При действиях 2-го компонента – обучение идёт асинхронно, дистанционно, модульно; средствами обучения являются ИКТ (компьютер, интернет, истаграмм, телеграмм и др. средства соц.сети); методические средства представлены в виде электронных и книжных ресурсов; каждый учащийся обеспечен компьютером. При этом роль педагога заключается в консультации, руководстве, в помощи, что составляет эргономический подход. Учащийся проводит поиск, анализ, сохранение и передачу учебной информации педагогу в удобное для него время, что определяет личностное направление при эргономическом подходе. При этом совершенствуются когнитивные, коммуникативные, интерактивные, информационные;

развиваются рефлексивные, мотивационные, творческие, самостоятельные, социальные компетенции.

При действиях 3-го компонента – функционирует вся система педагогической эргономики. При этом обучение идёт дистанционно, модульно, с предоставлением ЭОР; внутренней и внешней информации когнитивной среды. Т.е. образовательная среда в данном случае представлена когнитивной, информационной, ИКТ-средствами и оздоровительной средой. Педагог, предоставляя эти условия и средства, руководит, консультирует, проверяет обратную информацию. Обучающийся выполняет задание самостоятельно, используя источники внутренней и внешней информации (библиотеки, учебно-методический материал, научные труды съездов и конференций), а также данные соц.сетей, готовит доклад, реферат, презентации; отправляет работу педагогу в любое удобное для него время, для проверки и оценки. При этом совершенствуются вышеперечисленные компетенции.

4-й компонент – это проверка и оценка работы учащегося. При этом педагог выставляет рейтинг или кредиточасы. Если работа имеет хороший рейтинг и соответствующие кредиточасы, то обучение продолжается дальше по предметной программе. Если учащийся не набрал нужного рейтинга и кредиточасов, то он выполняет дополнительную работу или всю тему заново.

Информационно-образовательная среда включает и оздоровительную среду (медицинские, физические мероприятия), призванная охранять и укреплять педагогов и обучающихся, в чём проявляется эргономический подход данной технологии.

Согласно технологии гендерного подхода, т.е., когда имеется гендерное неравенство между девушками и юношами в обучении, в помощь «слабым» гендерам мы разработали дополнительную технологию с целью повышения информационной или компьютерной грамотности (таб.№2).

Табл.№2

Дополнительная методика по освоению компьютерной технологии совершенствования познавательных-профессиональных компетенций «слабыми» гендерами

Условия гендерного подхода	Средства и методы	Педагог	Обучающийся	Компетенция
Аудиторные, внеаудиторные, самостоятельные	Тесты, компьютеры и др. источники соц. сетей, ЭОР	Руководит, консультирует, помогает	1-поиск и нахождение электронной информации по заданным темам.	информационные
Аудиторные, внеаудиторные, самостоятельные	то же самое	Руководит, консультирует, помогает	2-умение сохранять электрон-ную информацию.	информационные, коммуникативные
Аудиторные, внеаудиторные, самостоятельные	то же самое	Руководит, консультирует, помогает	3-Изучение и умение анализировать электронную информацию по заданной теме	интерактивные мотивационные
Аудиторные, внеаудиторные, самостоятельные	то же самое	Руководит, консультирует, помогает	4-Умение составлять ответы (доклады и т.д.) по анализированному электрон-ному материалу	когнитивные рефлексивные
Аудиторные, внеаудиторные, самостоятельные	то же самое	Руководит, консультирует, помогает	5-Умение синтезировать анализируемый материал и находить новые ответы.	творческие креативные самостоятельные
Аудиторные, внеаудиторные, самостоятельные	то же самое	Руководит, консультирует, помогает	6-Умение передать готовый материал педагогу	информационные коммуникативные социальные

			по компьютеру. Умение общаться с педагогом.	мотивационные творческие креативные самостоятельные когнитивные рефлексивные гендерные
--	--	--	---	--

Как видно по таблице № 2 суть технологии гендерного подхода состоит в обучении компьютерной техники, т.е. в умении проводить поиск, анализ, синтез, сохранение, передачу подготовленной работы педагогу. Следует сказать, что все технологические приёмы выполняются самостоятельно, но под руководством педагога. При этом совершенствуются как когнитивные, так и коммуникативные, информационные, интерактивные, социально-культурные, творческие, креативные, рефлексивные, мотивационные и гендерные компетенции. Кроме того, совершенствуются такие психологические качества, как самоуверенность, мотивация, самоуправление, самооценка, целеустремлённость.

Таким образом, следует сказать, что данные технологии эргономического и гендерного подходов служат не только совершенствованию таких познавательных-профессиональных компетенций, как когнитивные, информационные, интерактивные, коммуникативные, мотивационные, рефлексивные, творчески-креативные, самостоятельные, социальные, гендерные. Кроме того, способствуют личностному росту субъектов образования (педагог, студент), а также оптимизации, интенсификации, а, следовательно, улучшению образовательного процесса.

Research Science and Innovation House

Литература

1. Беспалько Е.П., Дмитриева Е.М., Муравьев Г.Е., Михайлова Е.М., Олешков М.Ю. Классификации педтехнологий. / <https://sibac.info;student@sibac.info>.

2. Шодыева М.Ж. Акмеологик ёндашув асосида бошланғич синф ўқитувчиларини узлуксиз касбий ривожлантириш технологияларини такомиллаштириш. Т.2022. Автореферат докт.дисс. с. 40

3. Михайлова Е.М., Селевко Г.К. Педагогические технологии / <https://pionerov.ru>, Ped-Tehh.P.(ЮНЕСКО); Беспалько Е.П., Дмитриева Е.М., Муравьев Г.Е., Олешков М.Ю. Классификации педтехнологий. / <https://sibac.info;student@sibac.info>.

4. Ядгаров Н.Д., Профессия будущих учителей рисования. Улучшение методологии развития навыков. Дисс... дпн(DSct) Т-2023. С-165-167. PLEX, UMWBlogs-технологии.

Research Science and Innovation House